

JADIDLARNING O‘ZBEK ADABIY TILI VA SHEVALARIGA MUNOSABATI

Berdak Yusufov

f.f.n., katta ilmiy xodim

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi O‘zbek tili,
adabiyoti va folklori instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidlarning oz‘bek adabiy tili va alifbosi haqidagi qarashlari, bu masalada olib borgan ishlari qalamga olinadi. Shuningdek, jadid va boshqa ma‘rifatparvarlarning arab alifbosini isloh qilish, so‘ngra uni lotin yozuviga almashtirishdagi faoliyatlari haqida bahs yuritiladi.

Kalit so‘zlar: adabiy til, alifbo, jadid, imlo, lotin, singarmonizm, turkolog, umumturk, sheva, o‘zbek tili.

O‘zbekistonda jadidchilik 90-yillardan boshlandi. Ushbu harakatning boshida Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Zuhridin A‘zam, Ismoil Hikmat, Abdurauf Fitrat, Muhammadsharif So‘fizoda, Cho‘lpon, Ishoqxon Ibrat, Islomxo‘ja va boshqalar turadi.

Jadidlar ma‘rifatchilik, siyosatdan boshqa yana til masalasi bilan ham shug‘ullandilar. Til masalasida ular o‘rtasida qizg‘in bahslar bo‘lib o‘tdi. Jadidchilikning otasi Ismoil Gaspirinskiy umumturk tiliga asos soldi. U o‘zi tashkil etgan “Tarjimon” gazetasini ana shu tilda chiqara boshladi.

Chet el olimlaridan A. Bennigsen bu haqida shunday yozadi: Uning(Ismoil Gaspirinskiy–B.Y.) bosh maqsadi “o‘quv-o‘qituvni isloh etish va Bosfordagi kemachi ham, Qashqardagi tuyakash ham tushunadigan yangi adabiy til yaratish bo‘lgan. Uning asosiy shiori esa “tilda, fikrda, ishda birlik” bo‘lib, bu panturkizmning tamal toshi edi”– deydi [X. Ismatullayev, 1990:20]. Umumturk adabiy tili g‘oyasiga jadidlar tomonidan jurnal va gazetalarda turli xil fikrlar bildirildi. Fitrat bu til haqida “Bunlarning adabiy umumiy turk tili deganlari arabcha qatnashg‘an usmonlicha edi”,– deb yozadi [A. Fitrat, 2006:134]. Mashhur venger olimi G. Vamberi umumturk tili to‘g‘risida shunday deydi: “Agarda Rossiya taraqqiyparvar musulmonlari ta‘siri ostida tatarlar, qirg‘izlar, sartlar, boshqirdlar, o‘zbeklar va turkmanlar uchun umumiy bir turkiy adabiy til yaratilganda edi, hozirgacha etnik jihatdan tarqoq yashayotgan bu turkiy xalqlarning bo‘laklari yaqinlashishardi, birlashishardi va eng kamida 50 millionlik bir millatni tashkil etishardi”[X. Ismatullayev, 1990:22].

1905-yilda Butunrossiya musulmonlarining III qurultoyi bo‘lib o‘tdi. Bu yig‘ilishda turkiy xalqlar maktablarining yuqori sinflarida umumturk tili o‘qitilishini majburiy qildi. Lekin shunga qaramay xalqqa yaxshi tushunarli bo‘lmagani,

shuningdek ommaga begona bo'lgani uchun bu til inqirozga yuz tutdi. Fitrat umumturk tili bir xayol ekanligini yozadi: "Butun turk dunyosi uchun "bir yalpi til" qabul etmak hayollari bilan ovora bo'ldiq...Butun tillarni birlashtirmak hayoli hayolg'ina bo'lib qoldi. Eski imloning izlari ko'kka uchirildi" [A. Fitrat, 2006:134]. Shunday qilib Ismoil Gaspirinskiyning turkiylar o'rtasidagi "Tilda birlik" shiori amalga oshmadi. Natijada har bir xalqning o'z ona tilisi o'sha xalqning adabiy tili hisoblanadigan bo'ldi.

1925-yilda adabiy til va alifbo masalalariga bag'ishlangan kengash qarorida shunday deyilgan : "Turk lahja va shevalarini ma'lum bir sharoit ostida birlashtirish mumkin. Ammo bunga turk qabilalarining jug'rofiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan ayrim va tarqov holda bo'lishlari jiddiy to'siq bo'ladi. Shuning uchun biz butun turk lahja va shevalarini birlashtirish qiyin deb bilamiz. Shuning bilan birga turk lahja va shevalarini bir-biriga yaqinlashtirish mumkin bo'lg'anig'a qat'iy sur'atda ishonamiz"[15 yil ichida o'zbek adabiyoti, 1939: 184].

Haqiqatan ham qurultoy ishtirokchilari umumturk tilining muvaffaqiyat qozona olmasligiga ko'zlari yetgan Ular turkiy tillarni birlashtirish emas, balki yaqinlashtirish mumkinligiga qat'iy ishonishgan. Jadidlarning ushbu istagi bugun amalga oshmoqda. Hozir barcha turkiy davlatlar bir-biriga yaqinlashmoqda. Turkiy tillar terminlarini ham bir-biriga yaqinlashtirish uchun harakatlar bo'lmoqda.

Boshqa turkiy respublikalarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham adabiy til masalasida qizg'in munozaralar, bahslar bo'lib o'tdi. Bu masalada ham jadidlar o'rtasida yakdillik bo'lmadi. Botu 20-yillardagi O'zbekistondagi til vaziyati haqida quyidagilarni yozadi: "Hujjatlardan op-ochiq ma'lumki, 1921 yilda chaqirilgan "Til va imlo qurultoyi" oldida o'zbek adabiy tili masalasida uch yo'l borliq ko'rsatadi:

1)Chag'atay turkchasiga tortish; 2) janub turkchasiga tortish va 3) shimol turkchasiga tortish. U yillarda nashr etilgan gazeta, jurnallar va kitoblar bu oqimlarning hammasiga ham xizmat qilardi, ya'ni qaysi bir narsa qaysi bir oqim kishilari qo'lida bo'lsa, shu tilda bosilar edi. Bu oqimlarning hech biri o'zbek adabiy tili to'g'risida gapirganda, ishlaganda mehnatkashlar ommasini nazarda tutib, shu ommaning manfaati nuqtai nazari bilan masalani hal qilmoqchi bo'lmasdi. Shuning uchun bularning hammasi to'g'ri yo'ldan ketolmaydi. Bunday bo'luy ham tabiiy edi. Chunki bu oqimlarning boshidag'ilar proletariat vakillari, mafkuracilar emasdilar [Alanga,1925:2].

1929-yil may oyida til va imlo masalalariga bag'ishlangan qurultoyda o'zbek adabiy tili singarmonizmli shevalarga asoslanib, to'g'ri hal etilgan edi.

Shunisi harakterliki, jadidlar til sofliqi uchun kurashdilar.

1925-yilda bo'lib o'tgan adabiy til, alifbo va imlo masalalariga bag'ishlangan kengash qarorida yana quyidagilarni o'qish mumkin. "...Turk shevalari chet so'zlardan tozalanib o'rniga mumkin qadar turk so'zlari qo'llanilsin, unutilgan turk

soʻzlari topilib adabiyotimizga kiritilsinlar va u soʻzlar yangi mavzularda, yangi maʼnolar ifodasi uchun qoʻllansinlar” [15 yil ichida oʻzbek adabiyoti. 1939: 184].

Til sofliqi haqida Fitrat yozadi: “Tilimizning boyligʻi toʻgʻrisida “Ishtirokiyun”ning bilmam qaysi sonida bir maqola yozgʻan edim. Bunda tilimizning boyligʻi, tugalligi, kengligi toʻgʻriysindagʻi tonuqlarimni koʻrsatkandan keyin tilimizgʻa kirib qolgʻan arabcha, forsiycha soʻzlar va istiloh(lar)ni chiqarmoq teyishlikni soʻylagʻan edim. Bu tushunchagʻa qarshu boʻlgʻan kishilar ham, albatta bordirlar” [A. Fitrat, 2006:128]. U davom etib yozadi. “Tilimizning adabiyliqi arabiylikda emas, oʻzidadir” [A. Fitrat, 2006:135]. Yangi soʻz yasashda chegaradan chiqmaslik lozimligini uqtiradi: “Asarda yot soʻzlarni kirgizmak, yangidan soʻzlar yasamoq ham uslubning sofliqiga zarar beradir. Biroq bu masalada koʻb ifrotgʻa bormaslik kerak. Bizda adabiyot, ilmiy bir til yangidan yasalmoqdadir” [A. Fitrat, 2006:47].

Jadidlarning til sofliqi uchun kurash gʻoyasi Markazdagilarni choʻchitib qoʻydi. Chunki jadidlar sovet-internatsional soʻzlarni qabul qilishga qarshi edilar. Ular hayotda paydo boʻlayotgan yangi tushunchalar uchun arabcha, forsha, ruscha yoki yevropacha atamalar oʻrniga oʻzbek tilining imkoniyatidan kelib chiqib, oʻzbekcha soʻzlarning oʻzidan soʻz yasash, buni imkoni boʻlmasa chigʻatoy tilida (eski oʻzbek tilidan) soʻzlarni tiklashni taklif qilgan edilar. Jadidlarning tilni soflashtirish haqidagi qarashlarini akademik A.Hojiyev panturkizm deb ataydi [A.Hojiyev,1988:23]

Bundan yuz yil oldin jadidlar tomonidan koʻtarilgan til sofliqi uchun kurash hozir ham dolzarb masala boʻlib qolmoqda.

Til sofliqi uchun kurash hozir ham davom etmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ham 2019 yil 21 martda oʻzbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutqida shunday deyiladi: “Globalashuv sharoitida milliy tilimizning sofliqini saqlash, uning lugʻat boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning oʻzbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qoʻllanishini taʼminlash dolzarb vazifa boʻlib turibdi”[OʻzAs, 2019:22].

Baʼzilar oʻsha davrdagi oʻzbek adabiy tili eski oʻzbek adabiy tilining davosi desa, baʼzilar esa oʻzbek adabiy tili Oktyabr bilan birga paydo boʻlganligini iddao qiladi: “Oktyabr inqilobi bilan birga vujudga kelgan hamda oktyabrdan soʻnggi 12 yilliq iqtisodiy va madaniy oʻsishimiz bilan birga oʻsib kelmakda boʻlgʻan oʻzbek adabiy tili...”[Alanga,1929:5].

Oʻzbek adabiy tiliga qaysi sheva asos boʻlishi haqida ham qizgʻin bahslar boʻldi. “Oʻzbek adabiy tili jonli shevalarni oʻz ichiga olgan va asosiy ommaning jonli tiliga suyalgan boʻlishi kerak” [Alaviy,N.Said,1929:17]. Baʼzi mutaxassislar singarmonizmli shevalar asos boʻladi desa, baʼzilar singarmonizm kuchsizlashgan yoki singarmonizm yoʻqolgan shevalar asos boʻlishi kerak der edilar.

Buni hal qilish uchun Y. D. Polivanov, K.K. Yudaxin kabi rus olimlari qatorida o‘zbek olimlari ham qatnashdi. Polivanov o‘zbek shevalarini eronlashgan va eronlashmagan shevalarga bo‘ladi. Eronlashgan shevalarga Toshkent, Qo‘qon-Marg‘ilon, Andijon, Shahrixon tipidagi shevalar, hamda maksimal eronlashgan, ya‘ni tojik vokalizmini o‘zida to‘la aks ettirgan shevalarga Buxoro, Samarqand, Xo‘jand, O‘ratepa shevalarini kiritadi [V.V.Reshetov, Sh. Shoabdurahmonov, 1979:30]. Eronlashmagan shevalarga esa Farg‘onaning singarmonizmli qishloq shevalarini (Saroy, Andijon, Yo‘lguzar, Mankent), o‘zbek-qipchoq (j-lovchi) lahjasidagi shevalarni kiritadi.

G‘ozi Olim Y. D. Polivanovni ushbu klassifikatsiyasiga ma‘noga ta‘sir qilmaydigan fonetik hodisalarni, tashqi ta‘sirni asos qilib olganini tanqid qiladi. U juft unlilarning (yumshoq-qattiq unlilarning – Y.B.) ma‘no farqlash xususiyatiga ko‘ra tasniflashni ilgari surdi.

1929-yil 15-mayda Samarqandda bo‘lib o‘tgan til va imlo konferensiyasi va undan oldingi qurultoylarda o‘zbek tili va uning shevalarini atroflicha o‘rganish haqida qarorlar qabul qilindi. Y.D. Polivanov, G‘ozi Olim, Begijon Rahmon va boshqalar o‘zbek shevalarini o‘rganishga kirishdi. Begijon Rahmon markazdan uzoqda joylashgan, temir yo‘l hali yetmagan uzoq Bog‘don qishlog‘iga borib uning shevasini o‘rgandi va bu haqida maqola e‘lon qildi [B. Rahman Og‘li, 1929:12]. Fitrat: “Tilimizning qoidalarini totorcha yohud usmonlicha qoida kitoblaridan emas, tilimizning o‘zidan olmoq kerak. Shuning uchun xalq og‘zida yurgan so‘zlarni, xalq adabiyoti bo‘lg‘an ertaklar, maqollar, laparlarni yig‘ib tekshirmak lozim”,– deb lahja, sheva so‘zlarini to‘plash kerakligini uqtiradi [A. Fitrat, 2006:135]. Bundan tashqari, bu mazkur konferensiya qarorlarining 8-punktida: “O‘zbek lahja va shevalarining muqoyasali lug‘ati va grammatikasi tuzilsin; bu ishga zudlik bilan kirishuv zarurdir” – deyilgan. Afsuski, o‘zbek xalq shevalarining muqoyasali lug‘ati haligacha tuzilmagan.

Ma‘lumki adabiy til alifbo masalasi bilan uzviy bog‘liqdir. Jadidlar 1923-yilda arab yozuvini isloh qildilar. Oldingi alifbodan sakkizta harf (ض، ص، ط، ظ، ح، ذ، ث، ع) chiqarib tashlandi. O‘zbek tili fonemalarini ifodalovchi 6 ta belgi (ه، ئ، ا، ئ، ي، د، ح) kiritildi. Bunga ruhoniylar qarshi chiqdi. Ular arab alifbosi muqaddas, chunki unda Qur‘on yozilgan, endi bu yozuvni sovetlar yo‘q qilyapti deb, norozilik bildirdilar.

Umuman, arab yozuvini o‘zgartirish, uning o‘rniga lotin alifbosini qabul qilish jarayoni silliq kechmadi. Ba‘zi taniqli olimlar ham lotinlashtirishga qarshi chiqdi. Mashhur turk olimi Fuod Ko‘pruluzoda “harf masalasi” nomli maqolasida lotin yozuvini qabul qilishga qarshi chiqqan edi [K.Mehmet Fuad, 1926:1206-1207].

Mashhur boshqird olimi, siyosatchi Zaki Validiy ham “Lotin Hurufotining lisonimizga tatbiqi”ni “imkonsiz” va “muzir” (zararli–B.Y.) degan [Z. Velidî, 1926:494-508].

1921-yilda Butuno‘zbek I qurultoyi bo‘lib, unda birinchi marta M. Hodiyev (Botu) lotin yozuviga o‘tish taklifi bilan chiqdi. Ammo bu taklif qabul qilinmadi. Faqat 1923-yil oktyabrdagi konferensiyada kelajakda lotin alifbosini qabul qilish fikri ma’qul deb topildi.

1926-yil 5-mart oyida Bokuda Butunittifoq turkologiya kongressi bo‘lib o‘tdi. Bu kongressga asosan SSSR turkologlari qatnashdi. O‘zbekistondan Rahim Inog‘omov, Shokirjon Rahimiy, Elbek, G‘ozi Yunus, Ashurali Zohiriy, A. Abdujaborov, B. Rahmoniy, Ismoil Sadriy, Nazir To‘raqulovlar vakil sifatida ishtirok ettilar. Ushbu katta anjumanga Turkiyadan mashhur olimlar Fuod Ko‘prulu va Husaynzoda Alibeylar keldilar. Yig‘ilishda ozarbayjon, turkman, tatar, boshqird, qozoq, qirg‘iz, o‘zbek tillari kabilar uchun arab yozuvi o‘rniga qaysi yozuv qabul qilinishi haqida tortishildi. Boku kongressida oldin rus alifbosi qabul qilinishi tog‘risida bahslar bo‘lgan, lekin ko‘pchilik bu yozuvning turkiy xalqlar tovushlar tizimiga mos kelmasligi, uning hamma tovushlarni ifodalay olmasligini aytishgan. Shundan keyin SSSRdagi turkiylar uchun lotin yozuvi qabul etilishi ma’qullangan.

Moskvalik olim A. Samoylovich butun turkiy xalqlar uchun lotin yozuvi asosidagi alifbo qabul qilinishini yoqlab chiqdi. U Boku kongressida aytgan bu fikri uchun Markazdagi rahbarlar tomonidan Sibirga surgun qilingan [Ф. АШНИН. А. Н. САМОЙЛОВИЧ, 1963:243-264].

Bu qurultoyda turkiy xalqlarning lotinga o‘tishlari haqida qaror qabul qilindi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, o‘sha paytlari SSSRda barcha xalqlarning lotin yozuviga o‘tish yoki o‘tmasligi haqida 1920–1929 yillarda qizg‘in tortishuvlar, bahslar bo‘lgan. Eslatish lozimki, “O‘sha davrlarda lotinlashtirish bilan taraqqiyotning chambarchas bog‘liqligi iddaolari nafaqat Sovet ittifoqida keng tarqalgan, hatto Millatlar Ligasining konsultativ organi yaqin kelajakda butun dunyoda lotin yozuvi tarqalishini taxmin qilgandi.” [A. Xolid, 2022:284] Hatto rus yozuvini ham lotinga o‘tkazish harakati boshlab yuborilgan edi. Ammo bu harakat muvaffaqiyatga erisha olmadi. Chunki ruslar o‘zlarining asrlardan beri qo‘llanib kelinayotgan milliy alifbosidan voz kechishni xohlamadilar.

Qizig‘i shundaki mahalliy partiya rahbariyati lotin alifbosini qabul qilishga qarshi bo‘lmagan. Hatto lotinlashtirish partiya siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Amerikalik olim Adib Xolid fikricha: “Lotinlashtirish masalasida partiya norozilik yoki qarshilikka deyarli uchramaydi (G‘alimjon Ibrohimov kabi ko‘pgina taniqli arboblarning tish-tirnog‘i bilan lotinlashtirishga qarshi chiqqan Tataristondan farqli o‘laroq). 1926 - yil iyul oyida tashkil etilgan Lotinlashtirish komissiyasiga partiya arboblari (Inog‘omov, Akmal Ikromov, Fayzulla Xo‘jayev, Yo‘ldosh Oxunboboyev) bilan bir qatorda inqilobdan ham oldin imlo va til masalalari bilan shug‘ullangan, lekin ilgari lotinlashtirishni xushlamagan Fitrat, Elbek, Shokirjon Rahimiy va Hoji Muin kabi jadidlar ham kirgan” [A. Xolid, 2022:284].

1929-yil Samarqandda Til-imlo konferensiyasi o'tkazildi. Unda o'zbek olimlaridan tashqari Moskva, Leningrad, Bokudan, akademik Samoylovich, prof. Poppe, prof. Shcherba, prof. Cho'bonzoda kabi mashhur turkologlar qatnashdilar. Bu anjumanda arab alifbosidan lotin alifbosiga o'tilganligi e'lon qilingan. Eng muhimi bu konferensiyada lotin yozuviga asoslangan, singarmonizmni o'zida aks ettirgan yangi o'zbek alifbosi qabul etildi. Konferensiyada shunday deyiladi: "Bizning alifbobimiz birlashtirilgan tartibdir, Yangi turk alifbosi va tartibi ham lotin asosida birlashtirilgan," deyiladi va quyidagi yangi alifbodagi 33 ta harf keltiriladi: A a B b C c Ç ç D d E e Ə ə Ff G g Ql q H h I i J j K k L l M m N n Ṅ ṅ O o Θ ø P p Q q R r S s Ş ş T t U u V v X x Y y Z z Ž ž Ъ ъ

Ushbu 33 ta harfdan 9 tasi unli, 24 tasi undoshdir.

Bokuda 1927-yil qabul qilingan Birlashgan yangi turk alifbosida ham 33 ta harf bo'lib, shulardan 9 tasi unli, 24 tasi undoshdir. Ushbu alifboda ozarbayjon alifbosining ta'siri sezilib turibdi. Masalan, yumshoq ə harfi va yumshoq y kabi harflar ozarbayjon alifbosida ham mavjud. Aslida bu belgilar kiril yozuvidan olingan. Nima bo'lganda ham 1929-yilgi qabul qilingan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini tariximizdagi ideal alifbo deyish mumkin. Chunki arab va kiril yozuvidagi o'zbek alifbolarida singarmonizm hisobga olinmagan.

Shuni ta'kidlash lozimki, turkiy xalqlar orasida tilda birlik saqlanmagan bo'lsa ham, lekin yozuvda birlik qisman saqlandi. 1929-yilda Samarqandda bo'lib o'tgan Jumhuriyat til-imlo konferensiyasida 9 unlili lotin asosli yangi o'zbek alifbosining qabul etilishi jadidlarning, millatsevar ziyolilarning ulkan yutug'i edi. Bu alifbo o'zbek tilidagi unli va undosh tovushlarni to'la aks ettirishi bilan undan oldingi va keyingi alifbolardan ustundir.

Ammo ming afsuski mazkur lotin yozuviga asoslangan birinchi o'zbek alifbosi ko'p yashamadi. Alifbo ishiga siyosat aralashdi. Rus turkologlari boshchiligidagi va singarmonizm buzilgan ba'zi shahar shevalari vakillaridan iborat olimlar to'qqiz unlili alifboni shaharliklar o'rgana olmaydilar, deb unlilar sonini ozaytirishga harakat qildilar. Masalan, Leningradga o'qib kelgan yosh olim Ulug' Tursun shunday deydi: "1929-yilg'i Samarqand til-imlo konferensiyasi imlomiz masalasiga formal ravishda kirishib har bir tovush uchun bir belgi qabul qildi. Shuning natijasida 9 unli tovush olindi. Shu 9 unli tovush imlomizg'a qabul qiling'anda shahar proletariatining va mehnatkashlarining tili asos tutildimi? To'g'ridan-to'g'ri javob bera olamizki, yo'q. Chunki shaharlarimizda unli tovushlar hech qachon 9 ta emas... O'z Davlat terminkom tomonidan taqdim qilingan proyektida unli fonemalarni 5 taga tushurish ko'rsatilgan: albatta buni tabriklash kerak..."

9 unlidan 5 unliga ko'chish haqiqatan ilmiy asosga qurilgandir. Chunki bizning amaliy yozuvimiz – sotsial munosabat uchun kerakli bo'lg'an yozuvdir, bundan bizning tilagimiz qanday so'zlash, qanday aytishni tirkash emas, balki keng ko'pchilik

mehnatkash ommasining maqsadini o'ng'ay anglay olishdadir. Bizga mana shu asosda amaliy yozuv kerak." [U. Tursun, 1934:46-47].

Ko'rinib turibdiki, maqoladan siyosat hidi kelyapti. Muallif "shaharlarimizda unli tovushlar hech qachon 9 ta emas" deydi, bu xato fikr. Andijon, Xiva, Urganch kabi shahar shevalarida 9 ta yoki undan ham ko'p unli bor. Bu shevalarda singarmonizm saqlangan [S.Ibrohimov, 1967:18-19]. Adabiyotshunos Otajon Hoshimov ham 5 unlili alifbo tarafdori. U shunday deydi: "...cho'zg'ilarning sonini 9 tadan 5 taga tushirish mumkin (a, o, u, i, e). shuning bilan o'zbek imlosining bir muhim masalasi, ya'ni unlilarning sonini qisqartirish masalasi bo'ladiki, bu mehnatkashlarning madaniy darajasini tezroq ko'tarish uchun zarur shartlarning biridir" [O. Hoshimov, 1934:32]. 9 ta unlidan 5 taga ko'chish hech qanday ilmiy asosga qurilmagan. Singarmonizmga asoslangan alifboga qarshi ko'p harakatlar bo'ldi. Bu harakatlar Markaz ko'rsatmasiga binoan olib borildi. Mashhur turkolog E.D.Polivanov bu ishga bosh-qosh bo'ldi. U hatto, 1924 yildayoq lotin asosli o'zbek alifbosini loyihasini e'lon qildi. Mazkur loyihada undoshlar uchun 22 harf, unlilar uchun 6 harf olingan edi. Polivanov o'zbek adabiy tili uchun singarmonizm zaiflashgan, kuchsizlangan shevalarni taklif etdi.

Umuman, singarmonizm aks etgan alifboga qarshi harakatlar kuchayib bordi. Natijada 1934-yil Toshkentda bo'lib o'tgan imlo konferensiyasida 1929-yil qabul etilgan alifbo isloh qilinib, unga o'zgartirishlar kiritildi. Bu konferensiyada singarmonizmga qarshilar va unlilar sonini qisqartirish tarafdorlari g'alaba qilishdi. 1934-yilgi konferensiyada K.Yudaxin, Y.D.Polivanovlar hamda ba'zi o'zbek olimlari o'zbeklarning 80-90%i talaffuz qiladigan juda aktiv fonemalarni ifodalovchi harflarni alifbodan chiqardilar. Unlilar soni 6 taga tushirildi. Ular quyidagilar: *a, e, ə, i, o, u*. Oldingi lotin asosli alifbodagi juft unlilardan faqat *a* va *ə* harflari qolgan. *i* ning qattig'i, *o* va *u* larning yumshog'i olinmagan. 6 unlili alifboga o'tishdan maqsad o'zbek tilidagi singarmonizmni yo'qotish, boshqa turk tillaridan keskin farqlanadigan bir alifbo yaratish edi. Shuningdek, o'zbek tilidagi unlilar soni 6 taga tushirilsa, rus tilidan so'z o'zlashtirish ancha osonlashardi, chunki rus tilida ham 6 ta unli bor. XX asrning 20–30-yillarida barcha tillarni rus tiliga yaqinlashtirish, oxir-oqibat unga qo'shib yuborish bolsheveklarning bosh maqsadi bo'lgan.

Singarmonizmga asoslangan birinchi lotin asosli o'zbek alifbosi bor-yo'g'i besh yil umr ko'rdi. Bu davrda mazkur yozuvda anchagina darsliklar, qo'llanmalar va badiiy asarlar nashr etilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, hatto hozir o'zbeklarning ko'pchiligi o'z nutqida 9–10 unli fonemani talaffuz etmoqda.

Umuman, jadidlarning yangi o'zbek adabiy tili va alifbosi sohasidagi xizmatlari beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sho'ro. – Toshkent, 1924. – 294 b.

2. Vaqt.– Toshkent, 1913. – 955-son.
3. Gökalp Z. Eserlerinden Seçmeler. – İstanbul, 2000. – 164 b.
4. X. Ismatullayev. Gaspirali Ismoilboy va Turkiston. //O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent 1990. № 4. – 84 b.
5. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. –Toshkent, 2006. –335 b.
6. 15 yil ichida o‘zbek adabiyoti. Toshkent: Nafis adabiyot davlat nashriyoti, 1939. – 184 b.
7. V.V. Reshetov, Sh. Shoabdurahmonov. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent, 1979. – 232 b.
8. Beg‘an Rahman Og‘li. Bag‘dan shevasi. – Alanga, 1929. – №12.
9. Köprülüzade Mehmet Fuad. Harf Meselesi. Millî Mecmua VII. 1926. – 1206-1207 s.
10. Zeki Velidî. Türklerde Hars Buhranı. Türk Yurdu IV. –1926, 508 s.
11. Ф. Ашнин. А. Н. Самойлович. Народы Азии и Африки 2, – М., 1963. – 264 с.
12. A. Xolid. O‘zbekiston tavalludi. –Toshkent, 2022. – 401 b.
13. U. Tursun. O‘zbek tilining aktual masalalari to‘g‘risida//Adabiy til va imlo to‘g‘risida maqola, qarorlar. II to‘plam, 1-seriya. – Toshkent, 1934. –46-47 b.
14. S. Ibrohimov. O‘zbek tilining Andijon shevasi. – Toshkent, 1967. – 260 b.
15. Otajon Hoshimov. O‘zbek yangi adabiy tili va uning imlosi haqida//Adabiy til va imlo to‘g‘risida maqola, qarorlar. II to‘plam, 1-seriya. –Toshkent, 1934. –32 b.
16. A. Xojiyev. Sovetlar davrida o‘zbek adabiy tilining taraqqiyoti. I. – Toshkent,1988. – 232 b.